

Le jeu du libre accès - Université de Bordeaux : livret récapitulatif des questions et compléments de réponse

Table des matières

Introduction	1
Revue en libre accès	2
Archives ouvertes.....	5
Preprints	8
Droit d'auteur.....	9
Politique des agences de financement.....	11

Introduction

Ce livret rassemble par thématique l'ensemble des questions et réponses du jeu du libre accès - Université de Bordeaux. La description du jeu et tous les fichiers associés sont disponibles en ligne, publiés sous la [licence Creative Commons CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Flamerie, F. & Bahroun, N. (2023). The Open Access Game / Le jeu du libre accès - Université de Bordeaux. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7844554>

Revue en libre accès

11 questions préfixées JOUR

JOUR-01: Lorsqu'un chercheur publie un article en libre accès, l'éditeur demande de couvrir les frais de publication en payant des APC (Article Processing Charges)

- A) Toujours
- B) Souvent
- C) Jamais

Bonne réponse : B) Souvent

Le paiement d'APC par l'auteur ou son institution est fréquent mais non systématique, car de nombreuses revues en libre accès sont financées par d'autres mécanismes.

JOUR-02: Vous pouvez recevoir des fonds de l'Inserm ou l'université de Bordeaux pour financer vos frais de publication en libre accès.

Question spécifique à l'établissement

Bonne réponse : FAUX

Certains établissements ont mis en place un fonds d'aide à la publication en libre accès, mais ce n'est pas le cas de l'Inserm ni de l'université de Bordeaux. Ces deux institutions ont en revanche conclu des accords avec certains éditeurs permettant une exonération complète ou partielle des APC.

JOUR-03: Pour l'année 2020, à combien est estimé le montant total des APC payés par les institutions françaises?

- A) Moins de 10 millions d'euros
- B) Entre 10 et 25 millions d'euros
- C) Plus de 25 millions d'euros

Bonne réponse : C) Plus de 25 millions d'euros

30,1 millions d'euros... auxquels s'ajoutent 87,5 millions d'euros de dépenses d'abonnement!

Source : Blanchard, A., Thierry, D., & Graaf, M. van der. (2022). Retrospective and prospective study of the evolution of APC costs and electronic subscriptions for French institutions. Comité pour la science ouverte. <https://doi.org/10.52949/26>

JOUR-04: A combien les APC pour la publication d'un article dans BMC Public Health s'élèvent-ils?

Question spécifique à l'établissement

- A) Moins de 2'000 euros
- B) Entre 2'000 et 5'000 euros
- C) Plus de 5'000 euros

Bonne réponse : B) Entre 2'000 et 5'000 euros

Pour BMC Public Health, le montant public des APC est de 2'890€. Pour la tranche A) < 2000€ citons PeerJ à \$1'795 ; PLoS One et la plupart des autres mégarevues ont désormais dépassé les 2000€. Pour la tranche C) > 5'000€ citons Lancet Global Health à \$5'780, avec toutefois depuis début 2024 une remise de 10% grâce à la licence nationale conclue avec Elsevier.

JOUR-05: Pouvez-vous publier en libre accès dans Nature un article lié à un projet ANR ou Horizon Europe?

Bonne réponse : VRAI

Notez que vous ne pourrez pas utiliser le budget du projet pour financer cette dépense. Nature est une revue hybride et les APC dans ce type de revue ne sont plus des dépenses éligibles.

JOUR-06: Une revue hybride est...

- A) Une ancienne revue payante transformée en revue en libre accès
- B) Une revue payante contenant des articles en libre accès
- C) Une revue disponible en format imprimé et électronique

Bonne réponse : B) Une revue payante contenant des articles en libre accès

Les agences de financement refusent désormais en général de couvrir les frais de publication (APC) dans les revues hybrides. Les frais de publication dans les revues hybrides sont en général plus élevés que dans les revues entièrement en libre accès.

JOUR-07: Certaines revues mélangent articles en libre accès et abonnement payant.

Bonne réponse : VRAI

Ce sont les revues "hybrides".

JOUR-08: Les articles publiés dans des revues en libre accès ne passent pas par le système de relecture par les pairs (peer review).

Bonne réponse : FAUX

Les revues en libre accès fonctionnent comme les revues traditionnelles de ce point de vue.

JOUR-09: Quels critères permettent-ils de repérer une revue prédatrice?

A) Des délais de publication très rapides (inférieurs à la semaine) garantis

B) Des APC très élevés

C) Un processus de peer review peu clair

Bonne réponse : A) Des délais de publication très rapides (inférieurs à la semaine) garantis

et C) Un processus de peer review peu clair

Les APC sont souvent au contraire d'un montant très faible.

JOUR-10: Une revue en libre accès est de moins bonne qualité qu'une revue sur abonnement.

Bonne réponse : FAUX

Le modèle économique de la revue (payant ou gratuit) n'est pas lié à la qualité des contenus.

JOUR-11: Lesquels de ces sites permettent-ils de s'assurer de la qualité d'une revue en libre accès?

A) Le DOAJ

B) PubMed

C) QUOAM

D) Sherpa/Romeo

Bonne réponse : A) DOAJ - Directory of open access journals et C) QUOAM - Quality of open access marker

L'indexation par les bases de données bibliographiques comme PubMed n'est pas un critère suffisant pour s'assurer de la qualité d'une revue. Sherpa/Romeo recense les politiques d'archivage des éditeurs en matière de droits d'auteur et de libre accès, revue par revue.

Archives ouvertes

10 questions préfixées REP

REP-01: Pour déposer un article dans l'archive ouverte Oskar, il faut saisir toutes les informations manuellement.

Question spécifique à l'établissement

Bonne réponse : FAUX

La plupart des informations peuvent être récupérées à partir de l'identifiant DOI ou PMID de l'article.

REP-02: Dans l'archive ouverte Oskar, vous pouvez retrouver sur une page web définie toutes les publications de votre équipe.

Question spécifique à l'établissement

Bonne réponse : VRAI

Toutes les références bibliographiques des articles des membres du BPH sont déposées dans Oskar à partir d'une extraction de la base des publications maintenue par le centre de documentation du BPH. L'information concernant les équipes de recherche est incluse dans cette extraction mensuelle et exploitée dans Oskar.

REP-03: Qu'est-ce qu'un embargo pour une publication scientifique?

- A) La période pendant laquelle un article ne peut pas être accessible librement
- B) L'interdiction de rémunérer les auteurs d'un article
- C) Un article dont la publication est interdite

Bonne réponse : A) La période pendant laquelle un article ne peut pas être accessible librement

La durée d'embargo peut varier en fonction des éditeurs et des revues. Des obligations émanant d'agences de financement ou des possibilités ouvertes par des lois nationales peuvent également intervenir.

REP-04: Les articles déposés dans une archive ouverte peuvent faire l'objet d'un embargo imposé par l'éditeur.

Bonne réponse : VRAI

En France, la Loi pour une république numérique limite cet embargo à 6 mois pour les STM et 12 mois pour les SHS.

REP-05: Dans quels moteurs de recherche les publications déposées dans l'archive ouverte Oskar sont-elles signalées?

Question spécifique à l'établissement

A) Google Scholar

B) Babord+

C) ResearchGate

Bonne réponse : A) Google Scholar et B) Babord+

L'archive ouverte Oskar est aussi indexée par d'autres moteurs non mentionnés ici.

REP-06: Quelle est la différence entre la version "manuscrit accepté" (ou postprint) et la version publiée (ou "PDF éditeur") d'un article?

A) Le peer review n'a pas été effectué

B) La mise en page finale de l'éditeur n'a pas été effectuée

Bonne réponse : B) La mise en page finale de l'éditeur n'a pas été effectuée

La version d'un article non évaluée par les pairs correspond au manuscrit soumis (submitted manuscript), ou "preprint".

REP-07: En France, un chercheur peut déposer la version postprint de son article en accès ouvert dans une archive ouverte, quel que soit le contrat signé avec l'éditeur.

Bonne réponse : VRAI

La Loi pour une république numérique de 2016 stipule cela et prend le pas sur les conditions définies dans un contrat signé avec un éditeur.

REP-08: Sur votre profil ResearchGate, quelles situations sont-elles toujours autorisées?

A) Indiquer la référence bibliographique d'une de vos publications

B) Mettre en ligne le PDF de votre dernière publication

Bonne réponse : A) Indiquer la référence bibliographique d'une de vos publications

Les éditeurs scientifiques n'autorisent pas forcément la mise en ligne via des services commerciaux comme ResearchGate des articles publiés dans leurs revues.

REP-09: Quels sont les points communs entre Oskar (ou HAL) et ResearchGate (ou Academia.edu)?

- A) Les articles que l'on dépose sont accessibles gratuitement pour tous
- B) Tous ces systèmes vous permettent de respecter les obligations de libre accès des agences de financement
- C) On peut facilement exporter des listes de publications à partir de ces services

Bonne réponse : A) Les articles que l'on dépose sont accessibles gratuitement pour tous

ResearchGate et Academia.edu sont des services commerciaux et non des archives ouvertes respectant un certain nombre de critères techniques (interopérabilité, archivage pérenne, etc.). Les obligations de libre accès des agences de financement comportent notamment le dépôt dans une archive ouverte. Avez-vous essayé d'extraire une liste de publications de ResaerchGate?

REP-10: L'archive ouverte HAL permet de générer une page web personnelle dans laquelle la liste des publications se met à jour automatiquement.

Bonne réponse : VRAI

HAL vous permet de créer un CV en ligne multilingue et personnalisé, dans lequel la liste de vos publications se met automatiquement à jour.

Preprints

5 questions préfixées PRE

PRE-01: Qu'est-ce que la version "preprint" d'un article?

- A) La première version d'un article soumise à une revue pour évaluation
- B) La version finale d'un article mise en ligne avant son intégration dans un numéro de revue
- C) Un tiré à part

Bonne réponse : A) La première version d'un article soumise à l'éditeur pour évaluation

PRE-02: Certains éditeurs imposent d'utiliser une plateforme de preprints plutôt qu'une autre.

Bonne réponse : VRAI

Lancet (qui appartient à Elsevier) a un partenariat depuis 2018 avec SSRN (qui appartient à Elsevier).

PRE-03: Un preprint finit toujours par être publié sous la forme d'un article dans une revue scientifique.

Bonne réponse : FAUX

PRE-04: Les revues refusent systématiquement de publier un article si une version non validée par les pairs a été diffusée sur un serveur de preprints.

Bonne réponse : FAUX

La tendance est plutôt inverse : beaucoup de revues encouragent même la diffusion de preprints.

PRE-05: PubMed indexe des preprints.

Bonne réponse : VRAI

La couverture est définie par le NIH Preprint Pilot et concerne seulement :

- des preprints issus de recherche financées par les NIH,
- déposés dans des plateformes éligibles définies,
- portant sur le Covid (2020-2022) ou tout autre sujet (2023-...).

Voir : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/nihpreprints/> ; les serveurs éligibles sont bioRxiv, medRxiv, arXiv et Research Square.

Droit d'auteur

7 questions préfixées COP

COP-01: Vous pouvez ajouter un addendum au contrat standard proposé par un éditeur afin de conserver vos droits, comme celui de republier en libre accès.

Bonne réponse : VRAI

L'ajout doit cependant être accepté par les 2 parties. Il existe des modèles à cet effet, notamment dans le cadre de la stratégie de non-cession des droits.

COP-02: Pour publier en libre accès, vous n'avez pas besoin d'obtenir l'accord de vos co-auteurs.

Bonne réponse : FAUX

Libre accès ou non, l'accord des co-auteurs est requis pour tous les choix qui sont faits pour une publication commune.

COP-03: Publier sous licence Creative Commons (CC) permet à l'auteur de fixer les règles d'utilisation de son œuvre.

Bonne réponse : VRAI

C'est l'un des objectifs des licences CC : permettre à l'auteur de définir à l'avance les conditions de réutilisation de ses œuvres.

COP-04: En choisissant de publier votre article sous une licence Creative Commons (CC), vous renoncez totalement à vos droits sur votre publication.

Bonne réponse : FAUX

Avec les licences CC, vous cédez une partie de vos droits mais pas, par exemple, celui d'être cité.

COP-05: Lequel de ces éléments n'est pas une option des licences Creative Commons (CC) ?

A) Attribution - BY

B) Utilisation seulement pour la recherche - RO (research only)

C) Pas d'utilisation commerciale - NC (non-commercial)

Bonne réponse : B) Utilisation seulement pour la recherche - RO (research only)

"RO (research only)" s'apparenterait à une forme de "Fair use" mais n'existe pas.

COP-06: Quelles sont les autorisations conférées par la licence Creative Commons CC-BY?

A) L'article peut être réutilisé uniquement par son auteur

B) L'article peut être réutilisé par tous, mais son auteur doit être cité

Bonne réponse : B) L'article peut être réutilisé par tous, mais son auteur doit être cité

L'un des objectifs des licences CC est de favoriser la réutilisation des contenus, l'option de réponse A) irait clairement à l'encontre de cette logique.

COP-07: Vous souhaitez intégrer dans votre article une figure dérivée d'une image créée pour un autre de vos articles. Vous devez au préalable demander l'autorisation à l'éditeur de la revue dans laquelle est paru le premier article.

Bonne réponse : VRAI

En signant un contrat avec un éditeur, vous avez pu vous dessaisir de votre droit d'utiliser vous-même les contenus de votre travail. Même si vous en êtes l'auteur, vous devez vérifier dans quelle mesure ce contrat vous autorise à utiliser vos contenus dans d'autres publications.

Politique des agences de financement

6 questions préfixées POL

POL-01: L'ANR finance les frais de publication (APC) dans les revues entièrement en libre accès, "gold open access".

Bonne réponse : VRAI

Ces dépenses sont éligibles. Les frais de publication dans des revues hybrides ne sont en revanche pas pris en charge.

POL-02: L'Union européenne préfère que les chercheurs publient leurs travaux en utilisant la voie dorée de l'accès ouvert, c'est-à-dire les revues en libre accès.

Bonne réponse : FAUX

L'Union européenne laisse le choix du mode de publication en libre accès.

POL-03: Depuis 2022, quelle est la durée maximale d'embargo admise par l'ANR avant la mise en libre accès d'un article dans une archive ouverte ?

A) Aucun embargo admis

B) 6 mois

C) 12 mois

Bonne réponse : A) Aucun embargo admis

La mise en libre accès doit désormais être immédiate. L'ANR comme l'Union européenne admettait auparavant un embargo de 6 mois pour les STM et de 12 mois pour les SHS, mais les nouveaux programmes de financement ANR2022 et Horizon Europe ont fait évoluer cet aspect.

POL-04: Quels types de publications sont-ils concernés par les obligations de libre accès de l'Union européenne?

A) Les actes de colloque

B) Les articles de revue

C) Les ouvrages et chapitres d'ouvrage

Bonne réponse : B) Les articles de revue et C) Les ouvrages et chapitres d'ouvrage

L'obligation concerne toutes les publications revues par les pairs.

POL-05: Les agences françaises de financement ont toutes des exigences différentes en termes de libre accès.

Bonne réponse : FAUX

Les agences françaises de financement de la recherche, l'ADEME, l'ANR, l'ANRS-MIE, l'Anses, et l'INCa, ont constitué un réseau d'échanges et défini une approche concertée en faveur de la science ouverte.

POL-06: Qu'est-ce que la stratégie de non-cession des droits?

- A) Encore une invention bureaucratique française pour compliquer la vie des chercheurs
- B) Une initiative internationale conjointe des agences de financement pour s'assurer que les auteurs conservent leurs droits sur leurs articles
- C) Un moyen pour les agences de financement de s'assurer que toutes les publications scientifiques qu'elles financent puissent être réutilisées le plus largement possible

Bonne réponse : B) Une initiative internationale conjointe des agences de financement pour s'assurer que les auteurs conservent leurs droits sur leurs articles et C) Un moyen pour les agences de financement de s'assurer que tous les articles qu'elles financent puissent être réutilisées le plus largement possible

Cette stratégie a été définie dans le cadre du PlanS porté par la CoalitionS, qui rassemble des agences de financement du monde entier, de différents niveaux. Elle s'applique par exemple pour les projets financés par l'ANR à partir des appels à projet 2022 et pour les projets financés par l'Union européenne dans le cadre du programme Horizon Europe.